

Dokumen Lisensi Resmi – Ψ^4 License Manifest

Nama Karya:

 Ψ^4 Protocol Framework – Metaphysical Ethics for AI Civilization, and other works of art in Zenodo and Pinata

Pencipta:

Roni Marcoes (Beyond Instinct)

Tahun:

2025

Lisensi:

 This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

 Full legal code: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

 Human-readable summary: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hak dan Kewajiban Pengguna Karya Ini

Anda Bebas untuk:

 Membagikan — menyalin dan mendistribusikan ulang materi ini dalam media atau format apapun

 Mengadaptasi — mengubah, mengubah, dan membangun dari materi ini untuk tujuan apapun, termasuk komersial

Dengan Syarat:

 Anda harus memberi atribusi yang sesuai kepada pencipta (Roni Marcoes), menyertakan tautan ke lisensi, dan menyatakan jika ada perubahan.

 Anda tidak boleh memberlakukan batasan hukum atau teknologi tambahan yang membatasi penggunaan orang lain.

-----RONI MARCOES-Beyond Instinct-----